

**DERMATITE ATÓPICA: PERSPECTIVAS ATUAIS EM
DIAGNÓSTICO, MANEJO TERAPÊUTICO, CONTROLE DE
RECORRÊNCIAS E PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES**

Atopic Dermatitis: Current Perspectives in Diagnosis, Therapeutic Management,
Recurrence Control, and Prevention of Complications

Dermatitis atópica: perspectivas actuales en el diagnóstico, el tratamiento
terapéutico, el control de la recurrencia y la prevención de complicaciones

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13380115](https://doi.org/10.5281/zenodo.13380115)

Recebido: 23/08/2024 | Aceito: 25/08/2024 | Publicado: 27/08/2024

Bárbara Ferreira Quadros
Graduanda em Medicina
Centro Universitário de Adamantina, Adamantina, Brasil
Barbaraquadros2003@gmail.com

Giovana Coimbra Zequim
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Ingá, Maringá, Brasil
gi.coimbraz@gmail.com

Julia Lopes Hemza
Graduanda em Medicina
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, Brasil
juliahemza@hotmail.com

Elaine Coral Bozello
Graduanda em Medicina
Universidade Cesumar, Maringá, Brasil
bozello88@gmail.com

Fernanda Neves Freire
Graduanda em Medicina
Faculdade de Tecnologia e Ciência, Salvador, Brasil
fernanda.neves11@hotmail.com

Melissa Garcia Silva Saut
Graduanda em Medicina
Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal, Campo Grande, Brasil
melissasaut@gmail.com

Mirela Ambrósio Leal
Graduanda em Medicina
Faculdade de Ciências Médicas de Ipatinga, Ipatinga, Brasil
mambrosioleal@gmail.com

Bruna de Lima Ferreira
Graduanda em Medicina
Universidade Nove de Julho, São Paulo, Brasil
brulimaf@gmail.com

Vinício Pires Sallet
Graduando em Medicina
Centro Universitário UniFG, Guanambi, Brasil
salletvini@hotmail.com

Bianca Aparecida Marquiore de Oliveira
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Ozanam Coelho, Ubá, Brasil
bmarquiore@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Introdução: A dermatite atópica (DA) é uma doença inflamatória crônica da pele, caracterizada por prurido intenso, xerose e lesões eczematosas que afetam tanto crianças quanto adultos. A condição é multifatorial, resultando da interação entre predisposição genética, fatores imunológicos e ambientais. Além dos sintomas físicos, a DA impacta negativamente a qualidade de vida dos pacientes, aumentando o risco de complicações como infecções bacterianas secundárias. Compreender melhor a patogênese da DA tem permitido avanços em diagnósticos e tratamentos, levando a novas estratégias para o manejo eficaz da doença. **Objetivo:** Este artigo revisa as perspectivas atuais sobre o diagnóstico da dermatite atópica, o manejo terapêutico, o controle de recorrências e a prevenção de complicações, com base nas mais recentes evidências científicas. **Metodologia:** Foi conduzida uma revisão de literatura nas bases de dados PubMed e Scielo, utilizando termos como "dermatite atópica", "diagnóstico", "tratamento", "controle de recorrências" e "prevenção de complicações". Foram selecionados artigos dos últimos 20 anos, focando nos avanços em diagnóstico, manejo e prevenção de complicações em pacientes com DA. **Discussão/Resultados:** O diagnóstico da dermatite atópica é predominantemente clínico, baseado em critérios como prurido, lesões cutâneas típicas e histórico familiar de atopia. Testes laboratoriais, como a dosagem de IgE sérica, podem ser usados para confirmar o diagnóstico em casos mais complexos. No manejo terapêutico, o tratamento padrão inclui cuidados com a pele, como uso de emolientes, corticosteroides tópicos e inibidores de calcineurina. Para casos moderados a graves, terapias biológicas como o dupilumabe têm mostrado eficácia significativa. O controle de recorrências, no entanto, permanece um desafio, exigindo adesão rigorosa ao tratamento e identificação proativa de fatores desencadeantes, como alérgenos e estresse. A

prevenção de complicações, particularmente infecções bacterianas, envolve supervisão contínua e, quando necessário, o uso de antibióticos. Conclusão: A dermatite atópica é uma condição dermatológica complexa que requer uma abordagem integrada para diagnóstico, manejo e prevenção de complicações. Avanços terapêuticos, especialmente com o uso de biológicos, oferecem novas esperanças para pacientes com formas graves da doença. Contudo, o controle eficaz das recorrências e a personalização do tratamento são essenciais para o sucesso a longo prazo.

Palavras-chave: Dermatite Atópica, Diagnóstico, Tratamento, Controle de Recorrências, Prevenção de Complicações.

ABSTRACT

Introduction: Atopic dermatitis (AD) is a chronic inflammatory skin disease characterized by intense pruritus, xerosis, and eczematous lesions that affect both children and adults. The condition is multifactorial, resulting from the interaction between genetic predisposition, immunological, and environmental factors. In addition to physical symptoms, AD negatively impacts patients' quality of life, increasing the risk of complications such as secondary bacterial infections. A better understanding of AD pathogenesis has led to advancements in diagnostics and treatments, resulting in new strategies for the effective management of the disease. **Objective:** This article reviews current perspectives on the diagnosis of atopic dermatitis, therapeutic management, recurrence control, and complication prevention, based on the latest scientific evidence. **Methodology:** A literature review was conducted in the PubMed and Scielo databases, using terms such as "atopic dermatitis," "diagnosis," "treatment," "recurrence control," and "complication prevention." Articles from the last 20 years were selected, focusing on advances in diagnosis, management, and complication prevention in patients with AD. **Discussion/Results:** The diagnosis of atopic dermatitis is predominantly clinical, based on criteria such as pruritus, typical skin lesions, and a family history of atopy. Laboratory tests, such as serum IgE measurement, can be used to confirm the diagnosis in more complex cases. In therapeutic management, standard treatment includes skin care, such as the use of emollients, topical corticosteroids, and calcineurin inhibitors. For moderate to severe cases, biological therapies such as dupilumab have shown significant efficacy. However, recurrence control remains challenging, requiring strict adherence to treatment and proactive identification of triggering factors, such as allergens and stress. The prevention of complications, particularly bacterial infections, involves continuous supervision and, when necessary, the use of antibiotics. **Conclusion:** Atopic dermatitis is a complex dermatological condition that requires an integrated approach to diagnosis, management, and complication prevention. Therapeutic advancements, especially with the use of biologics, offer new hope for patients with severe forms of the disease. However, effective recurrence control and personalized treatment are essential for long-term success.

Keywords: Atopic Dermatitis, Diagnosis, Treatment, Recurrence Control, Complication Prevention.

RESUMEN

Introducción: La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, caracterizada por prurito intenso, xerosis y lesiones eczematosas que afectan tanto a niños como a adultos. La condición es multifactorial, resultado de la interacción entre predisposición

genética, factores inmunológicos y ambientales. Además de los síntomas físicos, la DA impacta negativamente la calidad de vida de los pacientes, aumentando el riesgo de complicaciones como infecciones bacterianas secundarias. Comprender mejor la patogénesis de la DA ha permitido avances en diagnósticos y tratamientos, lo que lleva a nuevas estrategias para el manejo eficaz de la enfermedad. **Objetivo:** Este artículo revisa las perspectivas actuales sobre el diagnóstico de la dermatitis atópica, el manejo terapéutico, el control de recurrencias y la prevención de complicaciones, basado en las más recientes evidencias científicas. **Metodología:** Se realizó una revisión de la literatura en las bases de datos PubMed y Scielo, utilizando términos como "dermatitis atópica", "diagnóstico", "tratamiento", "control de recurrencias" y "prevención de complicaciones". Se seleccionaron artículos de los últimos 20 años, centrándose en los avances en diagnóstico, manejo y prevención de complicaciones en pacientes con DA. **Discusión/Resultados:** El diagnóstico de la dermatitis atópica es predominantemente clínico, basado en criterios como prurito, lesiones cutáneas típicas y antecedentes familiares de atopia. Las pruebas de laboratorio, como la medición de IgE sérica, pueden usarse para confirmar el diagnóstico en casos más complejos. En el manejo terapéutico, el tratamiento estándar incluye el cuidado de la piel, como el uso de emolientes, corticosteroides tópicos e inhibidores de la calcineurina. Para casos moderados a graves, las terapias biológicas como el dupilumab han mostrado una eficacia significativa. Sin embargo, el control de las recurrencias sigue siendo un desafío, requiriendo una adherencia estricta al tratamiento e identificación proactiva de factores desencadenantes, como alérgenos y estrés. La prevención de complicaciones, particularmente infecciones bacterianas, implica una supervisión continua y, cuando sea necesario, el uso de antibióticos. **Conclusión:** La dermatitis atópica es una condición dermatológica compleja que requiere un enfoque integrado para el diagnóstico, manejo y prevención de complicaciones. Los avances terapéuticos, especialmente con el uso de biológicos, ofrecen nuevas esperanzas para los pacientes con formas graves de la enfermedad. Sin embargo, el control eficaz de las recurrencias y el tratamiento personalizado son esenciales para el éxito a largo plazo.

Palabras clave: Dermatitis Atópica, Diagnóstico, Tratamiento, Control de Recurrencias, Prevención de Complicaciones.

INTRODUÇÃO

A dermatite atópica (DA) é uma condição inflamatória crônica da pele que afeta uma grande parcela da população global, especialmente em países desenvolvidos, sendo particularmente prevalente em crianças e adultos jovens. A DA é caracterizada por sintomas como prurido intenso, xerose e lesões eczematosas, que não apenas causam desconforto físico, mas também têm um impacto substancial na qualidade de vida dos pacientes. Estudos mostram que a prevalência da DA tem aumentado globalmente, afetando de 10% a 20% das crianças e 2% a 10% dos adultos em diferentes regiões do mundo (LANGAN et al., 2017).

A etiologia da DA é complexa e multifatorial, envolvendo uma interação intrincada entre predisposição genética, desregulação imunológica e fatores ambientais. Compreender essa interação é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de diagnóstico, manejo e

prevenção de complicações. Pesquisas recentes destacam o papel crítico do sistema imunológico na patogênese da DA. A resposta imunológica Th2 desempenha um papel central na manutenção da inflamação crônica associada à doença, com citocinas inflamatórias como IL-4 e IL-13 contribuindo significativamente para a exacerbação dos sintomas (ZHANG et al., 2016).

A deficiência na barreira cutânea também é um fator crucial na patogênese da DA. Estudos têm mostrado que mutações no gene da filagrina (FLG) são comuns em pacientes com DA, especialmente em formas mais graves da doença. A filagrina é uma proteína essencial para a formação e manutenção da barreira epidérmica, e sua deficiência leva a uma maior perda de água transepidérmica, facilitando a entrada de alérgenos e patógenos na pele (PALMER et al., 2006). Essa falha na barreira cutânea não apenas agrava a inflamação, mas também aumenta a suscetibilidade a infecções cutâneas, particularmente por *Staphylococcus aureus*, que é frequentemente encontrado em pacientes com DA (KONG et al., 2007).

O impacto da DA na qualidade de vida dos pacientes é significativo e multifacetado. O prurido crônico e a inflamação cutânea podem levar a distúrbios do sono, ansiedade e depressão, aumentando a carga psicológica da doença. Em crianças, a DA pode prejudicar o desenvolvimento social e emocional, e a alta prevalência de comorbidades atópicas, como asma e rinite alérgica, complica ainda mais o manejo da doença (MISERY et al., 2007). Em adultos, as lesões visíveis podem causar estigmatização e isolamento social, afetando negativamente a vida profissional e pessoal dos pacientes (GULBRANDSEN et al., 2016).

O diagnóstico da DA é principalmente clínico, baseado em critérios como prurido, xerose e presença de lesões eczematosas, além de um histórico familiar de atopia. No entanto, em casos mais complexos ou atípicos, podem ser utilizados exames laboratoriais, como a dosagem de IgE específica e total, para auxiliar no diagnóstico e na avaliação da gravidade da doença (KANG et al., 2013). A avaliação da função da barreira cutânea e a detecção de mutações no gene da filagrina podem fornecer informações adicionais valiosas, especialmente em casos refratários ao tratamento convencional.

O manejo terapêutico da DA envolve uma abordagem escalonada, adaptada à gravidade da doença e às características individuais de cada paciente. Para casos leves, a hidratação regular da pele e o uso de corticosteroides tópicos geralmente são suficientes para controlar os sintomas. No entanto, em casos moderados a graves, pode ser necessário o uso de terapias imunomoduladoras, como os inibidores de calcineurina tópicos, ou terapias sistêmicas, incluindo

o uso de corticosteroides orais ou terapias biológicas mais recentes, como o dupilumabe (WANG et al., 2018). O controle eficaz das recorrências e a prevenção de complicações, como infecções bacterianas, são desafios contínuos no manejo da DA, exigindo uma abordagem integrada que combine medidas preventivas, educação do paciente e intervenções terapêuticas personalizadas.

Apesar dos avanços recentes no tratamento da DA, o manejo da doença ainda enfrenta desafios significativos, particularmente no que diz respeito ao controle das recorrências e à prevenção de complicações. A adesão ao tratamento a longo prazo é frequentemente difícil de manter, especialmente em crianças, e a identificação e a gestão proativa de fatores desencadeantes, como alérgenos e estresse, são fundamentais para minimizar as exacerbações da doença (WANG et al., 2018). A educação do paciente e de seus cuidadores é essencial para o sucesso a longo prazo, permitindo um melhor entendimento da doença e a importância da adesão ao tratamento prescrito.

Além dos tratamentos convencionais, as terapias biológicas têm surgido como uma opção promissora para pacientes com DA grave que não respondem às terapias tradicionais. O dupilumabe, por exemplo, é um anticorpo monoclonal que bloqueia a sinalização das citocinas IL-4 e IL-13, e tem mostrado eficácia significativa na redução dos sintomas e na melhora da qualidade de vida dos pacientes com DA grave (BIEBER, 2010). O desenvolvimento de novas terapias biológicas e o uso de medicina personalizada, baseada no perfil genético e imunológico de cada paciente, são áreas de pesquisa promissoras que podem transformar o manejo da DA nos próximos anos.

A DA é uma doença complexa que exige uma abordagem terapêutica abrangente e personalizada. O entendimento cada vez maior dos mecanismos imunológicos e genéticos subjacentes à doença tem levado ao desenvolvimento de novas terapias e estratégias de manejo que oferecem esperança para pacientes que sofrem com formas graves da doença. No entanto, o controle eficaz das recorrências e a prevenção de complicações continuam a ser desafios significativos que requerem esforços contínuos de pesquisa e uma abordagem integrada ao tratamento.

METODOLOGIA

Este estudo baseou-se em uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados PubMed e Scielo, com o objetivo de reunir as evidências mais recentes sobre diagnóstico,

manejo terapêutico, controle de recorrências e prevenção de complicações na dermatite atópica (DA). A revisão foi conduzida entre os meses de maio e junho de 2024, utilizando uma abordagem sistemática para garantir a inclusão de estudos relevantes e de alta qualidade.

Foram estabelecidos critérios rigorosos de inclusão e exclusão para a seleção dos artigos. Apenas estudos publicados nos últimos 20 anos, entre 2004 e 2024, foram considerados, abrangendo os idiomas inglês, português e espanhol. Os estudos selecionados abordaram temas como diagnóstico da DA, estratégias terapêuticas, controle de recorrências e prevenção de complicações, e incluíram revisões sistemáticas, ensaios clínicos, estudos observacionais e diretrizes clínicas. Artigos que não apresentavam relevância direta ao tema, estudos duplicados, cartas ao editor, resumos de conferências e aqueles sem acesso ao texto completo foram excluídos.

A estratégia de busca foi cuidadosamente desenvolvida utilizando combinações de termos específicos relacionados à dermatite atópica e seus aspectos clínicos. Palavras-chave como "dermatite atópica", "diagnóstico", "tratamento", "controle de recorrências", "prevenção de complicações", "terapias biológicas" e "qualidade de vida" foram utilizadas. Esses termos foram combinados com operadores booleanos (AND, OR) para garantir uma busca abrangente e a inclusão de todos os estudos relevantes. As buscas nas bases de dados foram realizadas de forma independente por dois pesquisadores, que também avaliaram a qualidade dos artigos selecionados.

A seleção dos estudos foi realizada em duas etapas. Na primeira, os títulos e resumos dos artigos recuperados foram avaliados para verificar sua elegibilidade com base nos critérios de inclusão e exclusão. Na segunda etapa, os textos completos dos artigos potencialmente elegíveis foram revisados para confirmar sua adequação e qualidade metodológica. Os estudos selecionados foram então analisados detalhadamente, com extração padronizada de dados focando nos aspectos relacionados ao diagnóstico, manejo terapêutico, controle de recorrências e prevenção de complicações na DA.

Os dados foram sintetizados qualitativamente e organizados em categorias temáticas correspondentes aos objetivos do estudo. A análise envolveu a identificação das principais estratégias diagnósticas e terapêuticas, a eficácia dos diferentes tratamentos disponíveis, além dos desafios e soluções para o controle de recorrências e prevenção de complicações. Também foram destacadas as novas terapias biológicas e abordagens personalizadas que emergiram nos

últimos anos. Os achados foram comparados e contrastados com estudos anteriores para avaliar avanços e lacunas no manejo da DA.

Por fim, é importante reconhecer que a revisão integrativa possui limitações inerentes, como a possibilidade de viés de publicação e a heterogeneidade entre os estudos incluídos. A exclusão de artigos em outros idiomas e a restrição ao período de 20 anos podem ter limitado a abrangência dos achados. No entanto, as rigorosas etapas de seleção e análise adotadas neste estudo buscaram minimizar essas limitações, assegurando que o presente artigo esteja fundamentado nas evidências mais robustas e recentes disponíveis, proporcionando uma contribuição significativa ao entendimento e manejo da dermatite atópica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A dermatite atópica (DA) é uma condição crônica inflamatória da pele que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Sua prevalência crescente, especialmente em crianças, tem impulsionado a pesquisa para entender melhor os mecanismos subjacentes, bem como para desenvolver novas abordagens terapêuticas. O diagnóstico da DA é essencialmente clínico, baseado em critérios como os de Hanifin e Rajka, que continuam sendo a principal referência para a identificação da doença. Esses critérios são particularmente úteis na avaliação de crianças, onde a apresentação pode ser menos típica e o diagnóstico diferencial mais complexo (Silva et al., 2023).

A identificação de biomarcadores específicos, como a elevação da IgE sérica e a presença de mutações no gene da filagrina, tem avançado o diagnóstico da DA, especialmente em casos graves ou atípicos. Essas ferramentas diagnósticas complementam a avaliação clínica e podem ajudar a prever a gravidade da doença e o risco de complicações, como infecções secundárias e resistência ao tratamento convencional (Oliveira et al., 2022). No entanto, sua aplicação ainda enfrenta limitações devido ao custo e à disponibilidade, tornando-se mais acessíveis em ambientes de pesquisa ou em centros especializados.

O tratamento da DA evoluiu significativamente, especialmente com o advento das terapias biológicas. Embora os corticosteroides tópicos permaneçam como a primeira linha de tratamento para a maioria dos pacientes, a introdução de agentes como os inibidores de calcineurina tópicos tem proporcionado alternativas valiosas, especialmente em áreas onde os corticosteroides são contraindicados. Um estudo recente demonstrou que o uso de tacrolimo em

crianças com DA moderada a grave resultou em uma redução significativa das exacerbações e na manutenção da remissão por períodos prolongados, sem os efeitos adversos associados aos corticosteroides (Souza et al., 2024).

A terapia biológica, especialmente com o uso do dupilumabe, tem se mostrado promissora no manejo da DA grave. O dupilumabe, um anticorpo monoclonal que inibe as citocinas IL-4 e IL-13, tem sido eficaz na redução dos sintomas e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes (Rodrigues et al., 2023). No entanto, o alto custo desse tratamento e a necessidade de administração contínua representam desafios significativos, especialmente em países em desenvolvimento, onde o acesso a tratamentos de alto custo é limitado. Além disso, o uso de dupilumabe deve ser acompanhado de perto por profissionais especializados para monitorar possíveis efeitos adversos e ajustar o tratamento conforme necessário.

O manejo da DA também envolve a prevenção de recorrências, que é um dos maiores desafios para os pacientes e profissionais de saúde. A adesão ao tratamento de manutenção, como o uso regular de emolientes e a aplicação de corticosteroides de baixa potência, é fundamental para manter a doença sob controle. A baixa adesão ao tratamento é um problema comum, especialmente entre adolescentes e jovens adultos, o que aumenta a frequência de exacerbações e a gravidade da doença (Ferreira et al., 2023). Intervenções educativas que envolvem pacientes e familiares têm sido eficazes em melhorar a adesão e, conseqüentemente, o controle da doença.

A prevenção de complicações, especialmente infecções cutâneas secundárias, é crucial no manejo da DA. A colonização por *Staphylococcus aureus* é comum em pacientes com DA e está associada a um pior prognóstico. Medidas preventivas, como a higiene adequada da pele e o uso de emolientes com propriedades antimicrobianas, podem reduzir o risco de infecções e a necessidade de antibióticos sistêmicos (Lopes et al., 2022). No entanto, a prevenção eficaz dessas complicações requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo dermatologistas, pediatras e especialistas em doenças infecciosas.

Por fim, o impacto psicológico da DA não pode ser subestimado. A doença está associada a uma carga emocional significativa, incluindo aumento do risco de ansiedade e depressão. O manejo psicológico, incluindo terapia cognitivo-comportamental, pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes, reduzir a carga emocional da doença e melhorar a adesão ao tratamento (Santos et al., 2024). A abordagem integrada, que inclui o manejo clínico e psicológico da DA, é essencial para o sucesso a longo prazo.

Em resumo, a dermatite atópica continua a ser um desafio para pacientes e profissionais de saúde, apesar dos avanços no diagnóstico e no tratamento. O manejo eficaz da DA requer uma abordagem integrada que considere os aspectos clínicos, imunológicos e psicológicos da doença. O desenvolvimento de novas terapias, como o dupilumabe, oferece esperança para pacientes com formas graves da doença, mas a acessibilidade e o custo continuam sendo barreiras significativas. A pesquisa contínua e a educação dos pacientes são essenciais para melhorar o manejo da DA e reduzir o impacto da doença na vida dos pacientes.

CONCLUSÃO

A dermatite atópica (DA) representa um desafio significativo tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde, exigindo uma abordagem abrangente para seu manejo eficaz. A combinação de diagnóstico clínico preciso com a utilização de biomarcadores específicos pode melhorar a identificação e a compreensão da gravidade da doença, permitindo um tratamento mais personalizado. No entanto, a implementação generalizada desses biomarcadores ainda enfrenta barreiras devido ao custo e à disponibilidade, destacando a necessidade de mais estudos e recursos para sua integração na prática clínica cotidiana.

O tratamento da DA evoluiu consideravelmente com o advento de novas terapias, incluindo os inibidores de calcineurina e, mais recentemente, os agentes biológicos como o dupilumabe. Essas opções têm proporcionado alívio significativo para pacientes com DA moderada a grave, reduzindo os sintomas inflamatórios e melhorando a qualidade de vida. Contudo, o alto custo e os possíveis efeitos adversos dessas terapias representam desafios importantes, principalmente em contextos de recursos limitados, necessitando de um equilíbrio cuidadoso entre benefícios e riscos.

O manejo contínuo da DA é essencial para prevenir recorrências e complicações associadas. A adesão a tratamentos de manutenção e a implementação de medidas preventivas, como o uso regular de emolientes e estratégias para minimizar infecções secundárias, são fundamentais para o controle a longo prazo da doença. Além disso, a educação do paciente e o suporte familiar desempenham um papel crucial na adesão ao tratamento e na prevenção de exacerbações.

Finalmente, o impacto psicológico da DA não deve ser subestimado. A carga emocional associada à doença, incluindo estigmatização e impacto na autoestima, pode ser significativa,

especialmente em populações mais jovens. Abordagens multidisciplinares que integrem suporte psicológico com o tratamento clínico são essenciais para proporcionar um cuidado completo e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A contínua pesquisa e desenvolvimento de novas terapias, juntamente com estratégias de manejo holísticas, são essenciais para enfrentar os desafios impostos pela dermatite atópica.

REFERÊNCIAS

BIEBER, T. Atopic dermatitis. *Annals of Dermatology*, v. 22, n. 2, p. 125-137, 2010.

FERREIRA, J. A.; et al. Adherence to maintenance therapy in atopic dermatitis: Challenges and strategies. *Journal of Dermatological Treatment*, v. 34, n. 2, p. 127-134, 2023.

GULBRANDSEN, R.; et al. The impact of atopic dermatitis on quality of life: a population-based study. *British Journal of Dermatology*, v. 175, n. 5, p. 1031-1038, 2016.

KANG, H. Y.; et al. Diagnostic approach for atopic dermatitis: a comprehensive review. *Journal of Clinical Dermatology*, v. 19, n. 4, p. 451-459, 2013.

KONG, H. H.; et al. Atopic dermatitis in the natural history of *Staphylococcus aureus* colonization and infection in early childhood. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, v. 120, n. 3, p. 824-831, 2007.

LANGAN, S. M.; et al. Global epidemiology of childhood atopic dermatitis: a synthesis of the existing evidence. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, v. 139, n. 4, p. 1335-1344, 2017.

LOPES, A. F.; et al. Prevention of secondary infections in atopic dermatitis: Role of hygiene and emollient therapy. *Clinical and Experimental Dermatology*, v. 47, n. 1, p. 14-21, 2022.

OLIVEIRA, M. B.; et al. Filaggrin mutations and IgE levels as biomarkers for severity in atopic dermatitis. *International Journal of Dermatology*, v. 61, n. 5, p. 634-642, 2022.

PALMER, C. N.; et al. Common loss-of-function variants of the epidermal barrier protein filaggrin are a major predisposing factor for atopic dermatitis. *Nature Genetics*, v. 38, n. 4, p. 441-446, 2006.

RODRIGUES, R. P.; et al. Effectiveness of dupilumab in severe atopic dermatitis: A Brazilian multicenter cohort. *The Brazilian Journal of Dermatology*, v. 98, n. 3, p. 256-262, 2023.

SANTOS, L. M.; et al. Psychological impact of atopic dermatitis and the role of cognitive-behavioral therapy. *Dermatology and Therapy*, v. 14, n. 1, p. 78-86, 2024.

SILVA, T. C.; et al. Diagnostic challenges in atopic dermatitis: A review of current criteria and tools. *Pediatric Dermatology*, v. 40, n. 4, p. 210-218, 2023.

SOUZA, R. J.; et al. Topical calcineurin inhibitors in the management of pediatric atopic dermatitis: A systematic review. *Journal of Pediatric Dermatology*, v. 19, n. 2, p. 98-106, 2024.

WANG, J.; et al. New and emerging treatments for atopic dermatitis. *American Journal of Clinical Dermatology*, v. 19, n. 1, p. 61-74, 2018.

ZHANG, X.; et al. Cytokine profiles in atopic dermatitis and their role in disease pathogenesis. *Journal of Immunology Research*, v. 2016, Article ID 9402738, 2016.